

LABORATOIRE D'ÉCONOMIE D'ORLÉANS
UNIVERSITÉ D'ORLÉANS, CNRS, LÉO UMR 7322

Numéro 14 - avril 2016

www.leo-univ-orleans.fr

La Lettre du LÉO

ÉDITORIAL PAR GRÉGORY LEVIEUGE & DARIA ONORI

Les politiques monétaires non conventionnelles dans la zone euro

Au plus fort de la crise financière amorcée en 2007, le financement des économies, par le marché et par les banques, s'est trouvé bloqué. Pour rétablir les activités de prêt en faisant baisser les primes de risque et éviter ainsi une situation déflationniste, les banques centrales ont brutalement baissé leurs taux directeurs. Cette politique s'est avérée insuffisante, alors même que la limite du « taux zéro » (*Zero Lower Bound*) était atteinte.

Les autorités monétaires ayant, dès lors, épuisé les marges de manœuvre de la politique monétaire, d'autres mesures devaient être prises.

Les banques centrales ont alors eu recours à des mesures de politiques monétaires exceptionnelles, caractérisées par quatre types d'instruments dits « non conventionnels » : les opérations de liquidité, l'assouplissement des conditions de crédit (*credit easing*), l'assouplissement quantitatif (*quantitative easing*), et l'orientation prospective des anticipations sur les taux d'intérêt de court terme (*forward guidance*).

Avec les opérations de liquidité, la banque centrale visait d'abord à éviter que des institutions financières normalement solvables fassent faillite faute de liquidité. Ces financements ont été étendus à toutes les banques participant aux opérations d'*open market*, afin de dégripper le marché monétaire et de relancer les prêts bancaires aux entreprises.

Avec les opérations de liquidité, la banque centrale visait d'abord à éviter que des institutions financières normalement solvables fassent faillite faute de liquidité. Ces financements ont été étendus à toutes les banques participant aux opérations d'*open market*, afin de dégripper le marché monétaire et de relancer les prêts bancaires aux entreprises.

Le *credit easing* est l'instrument par lequel la banque centrale (re)finance directement l'économie en achetant des titres sur des marchés souffrant d'illiquidité et/ou sur lesquels les primes de risque sont jugées trop élevées. Ainsi, en soutenant certains segments du marché financier les autorités monétaires espèrent débloquer l'accès au financement. Dans cette veine, la Banque Centrale Européenne (BCE) a procédé à des achats d'obligations sécurisées et de titres souverains des pays à risque de défaut (Grèce, Espagne et Italie principalement), pour des montants cumulés de 76,4 et 230 milliards d'euros, respectivement.

DANS CE NUMÉRO

Éditorial.....	1-2
Prix-Nominations.....	3
Séminaires-Colloques.....	3
Agenda.....	3-4
Organisation de colloques.....	3-4
Publications.....	5-6
Relations Internationales.....	7
Études doctorales.....	7-8

Directrice de la publication

Raphaëlle BELLANDO

Rédaction et conception

Colette COLLIER-GÉDOUX, Cécile CHAMAILLARD et Isabelle RA-BAUD

Laboratoire d'Économie
d'Orléans

UMR 7322 CNRS

Université d'Orléans

Rue de Blois - BP 26739

45067 Orléans Cedex 2

Secrétariat : Cécile Chamillard

Tél : +(33) (0)2 38 41 70 37

Mail : leo@univ-orleans.fr

LES SÉMINAIRES

► Séminaire du mardi

Ce séminaire se tient tous les mardis de mi-septembre à mi-juillet. Il permet aux enseignants chercheurs ainsi qu'à des intervenants extérieurs invités de présenter leurs travaux et de bénéficier des remarques d'un discutant. Depuis septembre, vingt-et-une communications ont été présentées, dont onze par des chercheurs extérieurs : A. BAGNAI (Univ. Pescara), O. BARGAIN (EHESS), J.-B. CHATELAIN (PSE), A. CLARK (PSE), P. CLAEYS (Vrije Univ. Bruxelles), O. DAVANNE (Univ. Dauphine), F. FIZAINÉ (RITM, Paris Sud), J. PAEZ-FARELL (Univ. Sheffield), O. SCAILLET (Univ. Genève), S. SCHICH (OCDE), A. SIMONI (CREST),

Contact: **Abdoul Aziz NDOYE**
abdoul-aziz.ndoye@univ-orleans.fr

► Séminaire des doctorants

Il se tient le mercredi de 12h à 14h. Il a pour objectif d'assister les doctorants dans leur travail de modélisation théorique ou empirique. Chaque séance est consacrée à l'exposé d'une contribution originale et donne lieu à une discussion ouverte et détendue dans le cadre d'un « *lunch seminar* ». Il est animé par **Patrick VILLIEU** et ouvert à l'ensemble des chercheurs et enseignants-chercheurs du LÉO, ainsi qu'aux membres de l'École Doctorale intéressés. Depuis septembre 2015, douze papiers ont été présentés au séminaire.

Enfin, depuis la crise, les banques centrales annoncent de façon beaucoup plus systématique et prononcée leurs intentions sur l'évolution des taux directeurs. Dans un contexte incertain – auquel les mesures non conventionnelles participent, puisqu'on n'en connaît pas bien les effets – les discours des gouverneurs visent à guider les anticipations et les comportements des agents. Ainsi, depuis juillet 2013, la BCE, par la voix de M. Draghi, annonce ses intentions pour l'avenir, sans toutefois fournir de calendrier ni de conditionnalité vraiment clairs.

Ces instruments non conventionnels sont censés assouplir les conditions de financement et relancer les prêts directs et intermédiés, au travers de quatre canaux de transmission. D'abord, l'achat massif d'obligations publiques et privées devrait désenrayer les transactions sur les marchés visés. Ceci doit se traduire par une baisse des primes de liquidité, lesquelles avaient explosé au plus fort de la crise, lorsque les investisseurs renâclaient à acquérir des actifs qu'ils risquaient ensuite de ne plus pouvoir revendre (*Effet de liquidité*). De plus, on attend des mesures non conventionnelles une réallocation des portefeuilles des investisseurs. En effet, l'achat massif d'actifs sans risque fait monter leur prix et baisser leur rendement. D'une part, cela réduit le niveau des taux d'intérêt exigé sur les nouvelles émissions de titres. D'autre part, cela incite les investisseurs à se tourner vers d'autres actifs (privés) plus disponibles et rémunérateurs, dont la demande fera également baisser le rendement exigé. C'est également une incitation pour les banques à accorder des prêts aux entreprises (*Effet de réallocation de portefeuille*). Aussi, le risque de taux d'intérêt est-il réduit lorsque la banque centrale s'engage à maintenir longtemps ses taux directeurs à un niveau bas (*Effet duration*). Enfin, les mesures non conventionnelles doivent restaurer la confiance. En achetant des actifs, y compris de qualité moyenne, les banques centrales rassurent les investisseurs et les incitent à l'imiter. Ces deux derniers effets doivent réduire les primes de risque.

Par suite, pourvu qu'il y ait une demande de financement, ces mesures devraient stimuler la demande globale, aidée en cela par une dépréciation du taux de change, jusqu'à ce que le taux d'inflation retrouve lui-même son niveau habituel de 2-3% l'an. On reviendrait alors à un régime de politique monétaire conventionnelle.

Loin de cela, la BCE vient d'annoncer une nouvelle série de mesures : taux d'intérêt directeur porté à zéro, *quantitative easing* mensuel accru de 60 à 80 milliards d'euros, achat de titres privés non bancaires et nouveaux prêts aux banques (à taux potentiellement négatifs). Ceci montre l'inefficacité des mesures passées. Certes, les conditions d'offre se sont détendues depuis 2008 et la fragmentation de la zone euro a été contenue. Il est toutefois difficile d'y associer telle ou telle mesure non conventionnelle, indépendamment de tout autre événement conjoncturel ou structurel. L'identification est également rendue complexe par les délais de transmission longs et incertains de ces mesures. Mais surtout, la demande de financement demeure faible, faute de débouchés. **Non seulement la BCE a été plus lente à réagir que d'autres banques centrales, par excès de conservatisme. Mais en plus, elle doit composer avec des politiques budgétaires européennes déraisonnablement restrictives. Si bien qu'au final, la menace déflationniste persiste.** Enfin, contrairement à l'objectif de stabilisation initialement recherché, les mouvements de cette abondante liquidité mondiale déstabilisent les marchés boursiers et obligataires, ainsi que les taux de change des pays émergents. D'aucuns craignent que les jalons d'une nouvelle crise financière soient posés.

Références bibliographiques :

Bowdler C. & A. Radia (2012) « Unconventional monetary policy : the assessment », *Oxford Review of Economic Policy*, 28(4), pp. 603-621.
Kanga D. & G. Leveuge (2016) « Les effets des politiques (non) conventionnelles sur les conditions de crédit dans la zone euro », Document de Recherche du LEO, à paraître.

Pour le détail des montants relatifs aux mesures non conventionnelles de la BCE :
<https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.en.html>

LA VIE DES ÉQUIPES DU LÉO

PRIX & NOMINATIONS

► **Christophe LAVIALLE** a été nommé Inspecteur Général de l'Éducation Nationale (IGEN) le 16 novembre 2015. Il reste au LÉO comme chercheur associé et co-responsable du séminaire PHILÉO.

► **Francesco MAGRIS** a reçu le prix «Rhegium Julii» pour le meilleur essai ("Al margine"), Reggio Calabria (Italie) en décembre 2015.

DÉPART

► **Nicolas DUBOIS-DUNILAC** a quitté le laboratoire au 1er janvier dernier et est à présent chargé de mission communication pour la faculté de Droit Économie Gestion.

SÉMINAIRES EXTÉRIEURS

► **Le 21 janvier 2016 - Conférence « En a-t-on fini avec la finance folle en Europe ? »**

Jean-Paul POLLIN a participé à cette conférence organisée à la Maison des Associations en animant une table ronde intitulée « Comment révolutionner le système financier en Europe après la crise ? ».

► **Le 2 février 2016 - Les Séminaires de MIDI 2016**

Djamel KIRAT a fait une intervention sur « *Les effets redistributifs et régionaux de la taxe carbone en France* » à la Maison des Sciences de l'Homme à Tours dans le cadre du RTR (Réseau Thématique de Recherche) MIDI : les rendez-vous en Millieux de la Diversité pour une gestion durable des Ressources et de la Biodiversité en Région Centre Val de Loire.

ORGANISATION DE COLLOQUES

► **Les 3-4 décembre 2015 - 7th French Econometric Conference**

Les 3 et 4 décembre 2015, le LÉO a accueilli la 7^{ème} édition de la *French Econometric Conference*. L'objectif de cette conférence annuelle est de rassembler les chercheurs en économétrie théorique et appliquée travaillant dans différents champs de recherche (macro-économétrie, micro-économétrie, économétrie structurelle, économétrie financière, économétrie spatiale, etc.). Cette conférence a été organisée en 2009 à Toulouse (TSE), en 2010 au CREST, en 2011 à Aix-Marseille, en 2012 à l'ENSAI, en

2013 à Toulouse (TSE) et en 2014 à

Dauphine. L'édition de 2015 a rassemblé, sur deux jours, cinquante trois participants provenant de dix-huit institutions différentes, vingt présentations et six posters. Lors de cette édition, nous avons eu le plaisir d'accueillir trois *keynote speakers* : Peter-Reinhard Hansen (European University Institute & UNC Chapel Hill & CREATES), Robert de Jong (Ohio State University) et Olivier Scaillet (Université de Genève et Swiss Finance Institute). La conférence a bénéficié de l'appui financier de la Région Centre via l'APR-IA RunMyCode.

Pour plus d'informations sur la conférence : <http://fec2015.sciencesconf.org/>

AGENDA

- 18 mai 2016

Atelier de la MSH Val de Loire – Axe Monnaie Finance, organisé par le LÉO à l'Université d'Orléans.

Site : <http://www.leo-univ-orleans.fr>

- 19 - 20 mai 2016

CEUS Workshop "International Trade, Labor Markets and Finance in Europe"

Organisée avec le soutien d'INFER à Vallerdar/Koblenz (Allemagne)

Site : <http://www.infer-research.net/>

- 23 - 25 mai 2016

33rd Spring International Conference of the French Finance Association

Organisée par l'AFFI à Liège

Keynotes : E. Ghysels (University of North Carolina) et H. Servaes (London Business School)

Site : <http://www.hec.ulg.ac.be/en/callforpapers>

- 26 - 27 mai 2016

15th international workshop on spatial econometrics and statistics

Organisé par le LÉO à Orléans

Keynotes : L.-F. Lee (Ohio State University) et J. Lesage (Texas University)

Site : <http://sew2016.sciencesconf.org>

- 8-10 juin 2016

18th INFER Annual Conference

Organisé par INFER et le CREIP (Research Centre in Industrial and Public Economics) à Reus (Catalogne, Espagne)

Keynotes : G. LÓPEZ CASASNOVAS (Universitat Pompeu Fabra), Thierry MAYER (SciencesPo, Paris),

Site : <http://www.fundacio.urv.cat/congressos/infer-conference/>

- le 10 juin 2016

13th Euroframe Conference on Economic Policy Issues in the European Union "Balance sheets misalignments: Effects and policy implications for the EU economies"

Organisé par l'OFCE, à Utrecht

Site : <http://www.euroframe.org/conferences.html>

- 24 juin 2016

8th Annual Joint Workshop on Socio-Economics « Sustainable Development »

Organisé avec le soutien de la FERDI et d'INFER à l'Université de Paris Sorbonne,

Site : <http://www.infer-research.net/>

AGENDA

- 27 au 29 juin 2016

65th Annual Meeting of the French Economic Association (AFSE)

Organisé par l'AFSE et le BETA, à l'Université de Strasbourg

Site : <http://afse2016.sciencesconf.org>

- 29 au 30 juin 2016

INFER Workshop of Behavioural and Experimental Economics

University of Aveiro (Portugal)

Keynotes : E. Rutström (Georgia State University, USA), P. Hernández Rojas (University of Valencia, Espagne)

Date limite de soumission : 1er mai 2016

Site : <http://www.infer-research.net/>

- 5 - 6 juillet 2016

Doctoral Meetings in International Trade and International Finance

Organisées par le RIEF à l'European University Institute de Florence.

Site :

<https://sites.google.com/site/riefnetwork>.

LES SÉMINAIRES PHILÉO

► **Le 9 février 2016 - "La vision réductrice de l'économie dans les SHS" par Francesco MAGRIS (article co-écrit avec Antoine PARENT (IEP de Lyon, LET et CAC)**

A partir de l'article « The superiority of Economists » de Fourcade, Ollion et Algan paru dans le *Journal of Economic Perspectives* (2015), l'article de F. MAGRIS et Antoine Parent analyse la vision réductrice de l'économie, telle que véhiculée dans les SHS. Sans manifester la moindre complaisance hétérodoxe à l'encontre de l'analyse néo-classique, l'article montre que la science économique ne s'est pas construite contre l'Histoire, ni contre la complexité et qu'elle ne peut pas se passer de l'Histoire de la Pensée Économique. Les auteurs soutiennent que depuis plus d'un demi-siècle, les développements de la discipline ne se sont pas accomplis par une rupture paradigmatique mais par un élargissement de son noyau dur à l'Histoire, la complexité et l'analyse de ses textes fondateurs.

► **Le 12 janvier 2016 « Charles Gide et la grande guerre » par Marc Pénin (Université de Montpellier)**

Professeur d'économie sociale à la faculté de droit de Paris, Charles Gide a soixante-sept ans lorsque la guerre éclate. Un de ses deux fils y mourra et l'autre en reviendra gravement blessé. Dans la lignée du dreyfusisme et d'un pacifisme critique qui remonte loin, il combat l'hystérie anti-allemande et le bourrage de cranes. La guerre, souligne-t-il, entraînera de profondes modifications dans les domaines économiques, politiques et sociaux. Par exemple l'économie de guerre a révélé l'existence de réserves de productivité insoupçonnées qu'il faudra continuer à mobiliser une fois la paix revenue. Il s'intéresse à la question des prix, du change, de l'approvisionnement en vivres et du financement de la guerre ; la politique commerciale après la guerre (1917) et « les projets d'entente financière après la guerre » (1918). Au niveau pratique, il continue son action en faveur des coopératives de consommation qui connaissent alors un grand essor.

JOB MARKET SEMINARS

Le vendredi 8 avril, le LÉO a organisé une journée « Job Market Seminars » durant laquelle neuf jeunes docteurs, sélectionnés parmi une trentaine de candidatures, sont venus présenter un article scientifique et leurs thèmes de recherche. Cette journée a débuté par une présentation générale du LÉO mettant en avant les axes forts de la recherche dans notre laboratoire. Les candidats sélectionnés issus de différentes universités, écoles ou centres de recherche français, ont également eu l'occasion de visiter les locaux et de discuter avec les enseignants-chercheurs et chercheurs du laboratoire.

CONFÉRENCE DE L'IEO D'ORLÉANS

► **Le 28 janvier – Conférence de Jean-Hervé LORENZI « Un monde de violence, perspectives de l'économie mondiale 2016-2030 » - Trophées de l'Économie**

La remise des Trophées de l'Économie a, cette année, été introduite par une conférence de Jean-Hervé LORENZI, professeur à l'Université de Paris Dauphine et président du Cercle des Économistes. Celui-ci, reprenant les thèmes de son récent ouvrage (*Un monde de violence : l'économie mondiale 2015-2030*) s'est efforcé de tracer les perspectives de l'économie mondiale à l'horizon 2030. Cela l'a amené à évoquer d'abord les défis auxquels les pays avancés ont à faire face : affaiblissement des taux de croissance, vieillissement des populations, explosion des inégalités... Selon lui la conjonction de ces évolutions prépare des ruptures porteuses de violence. Il a alors esquissé les orientations qui pourraient permettre de surmonter les difficultés qui s'annoncent : pacte intergénérationnel, socialisation des ressources rares, partage des risques pour mieux investir ...

QUELQUES PUBLICATIONS RÉCENTES

ARTICLES PUBLIÉS DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE

- AHAMADA I., [KIRAT D.](#), (2015), "The impact of phase II of the EU ETS on wholesale electricity prices", *Revue d'Économie Politique*, 125(6), 887-908.
- ASLAN G., [KIRAT D.](#), (2015), "Impact du salaire minimum sur l'emploi dans les pays en voie de développement : Le cas de la Turquie", *Travail et Emploi*, 142, 41-54.
- BAGNAI A., [TURCU C.](#), (2016), "Recent Monetary and Financial Development in Europe", *Comparative Economic Studies*, March.
- [BANULESCU D. G.](#), [COLLETAZ G.](#), [HURLIN Ch.](#), TOKPAVI S., (2016), "Forecasting High Frequency Risk Measures", *Journal of Forecasting*, 35(6), 224-249.
- [BAZILLIER R.](#), BOBOC-TRANDAS C., (2016), "Labour Migration as a way to escape from Employment Vulnerability? Evidence from the European Union", *Applied Economics Letters*, à paraître.
- [BAZILLIER R.](#), BOBOC C., CALAVREZO O., (2016), "Employment vulnerability in Europe: measurement and overview", *International Labour Review*, à paraître.
- BELHADI M., [LAHIANI A.](#), SLAMA I., (2015), "Transmission of international shocks to a small open-economy emerging market: evidence from Tunisia", *Région et Développement*, n° 42, 231-258.
- [BELLANDO R.](#), [BEN BRAHAM Z.](#), [GALANTI S.](#), (2016), "The profitability of financial analysts' recommendations: evidence from an emerging market", *Applied Economics*, à paraître.
- BEN CHEIKH N., [RAULT Ch.](#), (2015), "The Pass-Through of Exchange Rate in the Context of the European Sovereign Debt Crisis", *International Journal of Finance and Economics*, à paraître.
- BEN CHEIKH N., [RAULT Ch.](#), (2016), "Recent Estimates of Exchange Rate Pass-Through to Import Prices in the Euro Area", *Review of World Economics*, 152(1), 69-105.
- [BENOIT S.](#), COLLIARD J.-E., [HURLIN Ch.](#), PERIGNON Ch., (2016), "Where the Risks Lie: A Survey on Systemic Risk", *Review of Finance*, à paraître.
- [BENOIT S.](#), [HURLIN Ch.](#), PERIGNON Ch., (2015), "Implied Risk Exposures", *Review of Finance*, à paraître.
- BOUBTANE E., DUMONT J.-Ch., [RAULT Ch.](#), "Immigration and Economic Growth in the OECD Countries 1986-2006", *Oxford Economic Papers*, à paraître.
- [BOUDIAS R.](#), (2015), "Capital Inflows, Exchange Rate Regimes and Credit Dynamics in Emerging Market Economies", *International Economics*, à paraître.
- [CARDI O.](#), RESTOUT R., (2015), "Imperfect Mobility of Labor across Sectors: A Reappraisal of the Balassa-Samuelson Effect", *Journal of International Economics*, 97(2), 249-265.
- [CARDI O.](#), RESTOUT R., (2015), "Fiscal Shocks in a Two Sector Open Economy with Endogenous Markups", *Macroeconomic Dynamics*, 19(8), 1839-1865.
- CHATELAIN J.-B., [DIRER A.](#), (2016), "Crises financières et contagions internationales : une mise en perspective macroéconomique et cliométrique", *Revue Française d'Économie*, 30(3), 3-14.
- DAMIJAN J., HALLER S., KATILA V., MILET E., [MIRZA D.](#), ROJEC M., (2015), "The performance of trading firms in the services sectors: Comparable evidence from four EU countries", *The World Economy*, 38(2), 1809-1849.
- [FAUVELLE-AYMAR Ch.](#), FRANÇOIS A., (2015), "Mobilization Cost of Voting and Turnout : A Natural Randomized Experiment with Double Elections", *Public Choice*, 162, 183-199.
- [GALLAIS-HAMONNO G.](#), [RIETSCH Ch.](#), (2016), "Tontine et rentes viagères en 1693 en Angleterre", *Revue Française d'Économie*, janvier, 30(3), 15-52.
- [HORY M.-P.](#), (2016), "Fiscal Multipliers in Emerging Market Economies: can we learn something from Advanced Economies?", *International Economics*, à paraître.
- [HURLIN Ch.](#), LAURENT S., QUAEDVLIEG R. SMEEKES St., (2016), "Risk Measure Inference", *Journal of Business and Economic Statistics*, à paraître.
- [JUDE C.](#), (2016), "Technology Spillovers from FDI: Evidence on the Intensity of Different Spillover Channels", *The World Economy*, à paraître.
- [JUDE C.](#), POP SILAGHI M., (2015), "Employment effects of foreign direct investment. New Evidence from Central and Eastern European Countries", *International Economics*, à paraître.
- [LAGOUTTE Ch.](#), REIMAT A., (2015), "The French Pension System Blockage: Twenty Years of Reforms without a Regime Change", *Policy and Politics*, à paraître.
- [LEROY A.](#), (2016), "Banking Competition, Financial Dependence and Productivity Growth in Europe", *International Economics*, à paraître.
- [LEROY A.](#), LUCOTTE Y., (2016), "Structural and Cyclical Determinants of Bank Interest Rate Pass-Through in the Eurozone", *Comparative Economic Studies*, à paraître.
- [NENOVSKY N.](#), PENCHEV P., (2015), "Reconstructing Eclecticism: Bulgarian Economic Thought in the Ottoman Empire in the 19th century", *History of Political Economy*, Décembre, à paraître.
- [NENOVSKY N.](#), TORRE D., (2015), "Productivity Based Protectionism: A Marxian Reconstruction of Mihail Manoilescu's Theory", *Journal of Economic Issues*, septembre, 49(3), 772-786.
- [RANA A.-T.](#), (2015), "Trade and Conflicts: Do Preferential Trade Agreements Matter?", *Peace Economics, Peace Science, and Public Policy*, 21(4), 561-574.
- [SERRANITO F.](#), (2015), "Dévaluation interne, politiques structurelles et réductions des déficits publics les réponses apportées par la 'Troika' sont-elles un remède aux déséquilibres externes des pays périphériques de la zone euro ?", *Revue de la Régulation*, automne, 18(2), 1-25.
- [ZANINETTI J.-M.](#), (2016), "Villes de France en pleine recomposition", *Population et Avenir*, janvier, 726, 4-7 et 20.

Publications parues depuis
la dernière lettre du LÉO n°13, novembre 2015

DOCUMENTS DE RECHERCHE DU LÉO

2015-17, [BRICONGNE J.-Ch.](#), "Do Prizes in Economics Affect Productivity? A Mix of Motivation and Disappointment"

2015-18, [BRICONGNE J.-Ch.](#), "The Quantity Theory of Money Revisited: The Improved Short-Term Predictive Power of Household Money Holding with Regard to Prices"

2015-19, [CARDI O.](#), (en collaboration avec RESTOUT R.) "Imperfect Mobility of Labor Across Sectors: A reappraisal of the Balassa-Samuelson Effect"

2015-20, [CARDI O.](#), (en collaboration avec BERTINELLI L. et RESTOUT R.) "Technical Change Biased Toward the Traded Sector and Labor Market Frictions"

2015-21, [CARDI O.](#), (en collaboration avec RESTOUT R.), "Fiscal Shocks in a Two-Sector Open Economy with Endogenous Markups"

2015-22, [BEAH A.](#), "Historiographie de l'Endettement des pays en développement : spécificité des pays de l'UEMOA"

2015-23, [JUDE C.](#), "Does FDI Crowd out Domestic Investment in Transition Countries?"

2016-01, [DEBARSY N.](#), (en collaboration avec GNABO J.-Y. et [KERKOUR M.](#)), "Spatial Dependence in Sovereign Wealth Funds' Investments"

2016-02, [GALANTI S.](#), (en collaboration avec LAZAR I.), "Comment situer le placement privé parmi les modes de financement des PME-ETI ?"

2016-03, [BAZILLIER R.](#), [MAGRIS F.](#), [MIRZA D.](#), "Out-Migration and Economic Cycles"

2016-04, [BAZILLIER R.](#), (en collaboration avec HATTE S. et VAUDAY J.), "Is Reputation at Stake When Environmentally Responsible Multinationals Invest Abroad? An Empirical Investigation"

2016-05, [DEBARSY N.](#), [ERTUR C.](#), "Interaction Matrix Selection in Spatial Econometrics with an Application to Growth Theory"

2016-06, [LAVIGNE A.](#), [TAGNE C.](#), (en collaboration avec DANIEL Ch., MOTTET S., NZE OBAME J. H. et SÉJOURNÉ B.), "La réforme des retraites de 1993 en France : quel impact sur l'équivalent patrimonial des droits à la retraite"

2016-07, [LAVIGNE A.](#), [TAGNE C.](#), (en collaboration avec DANIEL Ch., MOTTET S., NZE OBAME J. H. et SÉJOURNÉ B.), "L'équivalent patrimonial des droits à la retraite en France : méthodologie et mesure à partir de l'Echantillon Inter-Régime de Retraités"

2016-08, [LAVIGNE A.](#), [TAGNE C.](#), (en collaboration avec DANIEL Ch., MOTTET S., NZE OBAME J. H. et SÉJOURNÉ B.), "L'équivalent patrimonial des droits à la retraite en France"

Les documents de recherche du LÉO sont téléchargeables en texte intégral sur le site web du LÉO : <http://www.leo-univ-orleans.fr>

DOCUMENTS DE RECHERCHE EXTÉRIEURS

ALBERT M., [JUDE C.](#), REBILLARD C. (2015), "Rééquilibrage et croissance potentielle en Chine", *Trésor éco*, N° 155, octobre.

http://www.tresor.economie.gouv.fr/10775_Tresor-Eco-2015.

[BAZILLIER R.](#) et HÉRICOURT J. (2014), "The Circular Relationship between Inequality, Leverage, and Financial Crises: Intertwined Mechanisms and Competing Evidence", *CEPII Working Paper*, N° 2014-22, décembre,

<http://www.cepii.fr/CEPII/fr/publications/wp/abstract.asp?NoDoc=7398>.

[FOUEJIEU A.](#) et EBEKE C. (2015), "Inflation Targeting and Exchange Rate Regimes in Emerging Markets", *IMF Working Paper*, N°15/228,

<http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=43370.0>

[JUDE C.](#) et [LEVIEUGE G.](#) (2015), "Growth Effect of FDI in Developing Economies : The Role of Institutional Quality", *Document de Travail Banque de France*, N° 559.

OUVRAGES

[JOVANOVIĆ F.](#), SCHINCKUS Ch. (2016), "A Bridge to Econophysics for Financial Economists", Oxford University Press, 250 p.

CONTRIBUTIONS À OUVRAGES

[BORSENBARGER C.](#) (2015), "The Concentration Phenomenon in E-commerce", 31-41.

[ZANINETTI J.-M.](#), MATHEWSON K. (2015), "La contribution singulière de Carl Sauer à l'émergence d'une sensibilité écologique en géographie", 205-226.

[JOVANOVIĆ F.](#), SCHINCKUS Ch. (2015), "Économie, science et technologie", *Sciences, technologies et sociétés de A à Z*, Collectif, Pierre Doray, Frédéric Bouchard éd., Presses de l'Université de Montréal, 83-85.

[NENOVSKY N.](#), PENCHEV P. (2015) "The Evolution of German Historical School in Bulgaria (1878-1944)", J.L. Cardoso and M. Psalidopoulos, Eds., Oxford University Press, à paraître.

RELATIONS INTERNATIONALES

Professeurs invités

Peter-Reinhard HANSEN (European University Institute & UNC Chapel Hill & CREATES) décembre 2015 **Olivier SCAILLET (Geneva Finance Research Institute et Université de Genève, Suisse) décembre 2015** Juan PAEZ-FARELL (Université de Sheffield, Grande-Bretagne), mars 2016.

Stages de recherches

Malik BENSALTA (Enseignant-Chercheur à l'Université de Chlef, Algérie), stage de recherche, mars 2016 ** Cyrille DOSSOUGOIN (Doctorant à l'Université catholique de Louvain, Belgique), stage doctoral, février 2016 - mars 2016 ** Olessia CAILLÉ (Master 2 ESA), stage de recherche, mars 2016- juillet 2016

Invitations :

Francesco MAGRIS a été invité au WAI-ZEI Study Group Meeting du 18 au 19 Avril 2016 à Praia, Cabo Verde.

ÉTUDES DOCTORALES

POST-DOC ET CHARGÉ DE RECHERCHE

► **Malik KERKOUR**, post-doc sur l'APR IA : Mondialisation, Économie Spatiale et Interactions, est accueilli au LÉO pour une période d'un an à partir du 15 février 2016. Il a soutenu son doctorat, intitulé "Essays on Sovereign Wealth Funds", à l'Université de Namur. Avant cela, il a effectué le magistère d'économie de PSE. Ses domaines de recherche sont la finance internationale et l'économétrie spatiale. Il travaille avec Cem ERTUR et Nicolas DEBARSY sur la problématique de l'endogénéité de la matrice d'interactions dans les modèles d'économétrie spatiale.

HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES

► **Diego LEGROS a soutenu sa HDR « Microéconométrie de l'innovation et modélisation spatiale », le 10 novembre 2015**

Ma recherche se structure autour de deux axes : la micro-économétrie de l'innovation et l'économétrie spatiale appliquées à des données individuelles. Les recherches en microéconométrie de l'innovation s'organisent autour de deux axes. Le premier a pour objectif de montrer que les dépenses en R&D ne sont pas les seules sources de connaissances des firmes mais que d'autres formes telle que la formation professionnelle, ou encore les externalités de R&D peuvent être source de croissance. Le deuxième thème montre l'importance de la gestion des compétences ainsi que la gestion des ressources humaines sur l'innovation des entreprises.

Les travaux effectués en économétrie spatiale proposent de prendre en compte à la fois l'aspect spatial et l'aspect temporel de données géolocalisées et datées (par exemple des transactions immobilières). Pour introduire cette dimension temporelle, nous introduisons une nouvelle matrice spatio-temporelle basée sur le produit éléments par éléments d'une matrice de pondération spatiale et d'une matrice de relations temporelles. Une fois construite, cette nouvelle matrice spatio-temporelle est utilisée dans le calcul des statistiques d'autocorrélation spatiale et dans les modèles d'économétrie spatiale. Les résultats montrent que la non prise en compte de la dimension temporelle dans ce type de données conduit à des estimateurs non convergents.

AGENDA

- 6 - 7 juillet 2016

33^{ème} Journées d'Économie Monétaire et Bancaire

Organisées par le GdRE "Monnaie-Banque-Finance" et l'Université d'Auvergne, à Clermont-Ferrand.

Site :

<http://gdreconf2016.sciencesconf.org/>

- 9 - 10 septembre 2016

INFER Workshop on Economic Growth and Sustainable Development

Harokopio Université d'Athènes (Grèce)
Keynotes : D. MacCannell (Université de Californie, Davis, USA), G. Halkos (Université de Thessaly, Grèce) et A. Torre (INRA AgroParisTech, ERSA)

Date limite de soumission : 30 juin 2016

Site : <http://www.infer-research.net/>

- 14 octobre 2016

Workshop on « External imbalances: causes, consequences and rebalancing »

Organisé par le LEM et l'Université de Lille 1 avec le soutien d'INFER

Date limite de soumission : 15 juin 2016

<http://www.infer-research.net/>

ÉTUDES DOCTORALES (SUITE)

► Le 9 décembre 2015, **Camélia TURCU** a soutenu sa HDR

« **European Integration Challenges: a Trade and Macro-Finance Perspective** »

Mes recherches ont pour cadre l'économie internationale et, plus particulièrement, l'économie européenne. L'objectif est d'étudier les enjeux liés à l'approfondissement et à l'élargissement de l'Europe ainsi que sa récente crise. Dans ce cadre deux questions sont posées : comment concilier l'existence d'asymétries entre pays et entre régions avec la dynamique d'intégration et l'élargissement à l'Est ?

C. Hurlin, J. Fidrmuc, D. Mirza, V. Mignon, C. Turcu, J-C Chatelain, M. Maurel et A. Belke

Quelles sont les politiques économiques à mettre en place face à ces asymétries afin de renforcer la construction européenne ? Les réponses à ces questions sont articulées autour de trois axes. Le premier concerne les aspects structurels et réels de l'intégration européenne et analyse la façon dont le commerce et la mobilité du capital et des entreprises ont impacté la spécialisation des pays et des régions et leur réaction aux chocs. Le deuxième, lié à l'élargissement de l'Union

européenne aux pays d'Europe Centrale et Orientale (PECO), analyse, d'une part, l'intégration financière et réelle des PECO à travers l'évolution de leurs structures de production et des investissements directs à l'étranger et, d'autre part, la « convergence nominale » des PECO via l'étude de la politique monétaire et des régimes de change. Le troisième axe porte sur l'approfondissement de l'intégration européenne. Dans ce cadre, trois dimensions sont privilégiées : la question de la crise de la dette, des asymétries budgétaires et financières ainsi que de l'impact des régimes de change sur la convergence structurelle en Europe élargie.

THÈSES SOUTENUES

Eric YAYI - 26 novembre 2015 à l'Université d'Orléans "Les choix de portefeuille des ménages au cours du cycle de vie" sous la direction de Alexis DIRER.

Fadi KHALIL - 27 novembre 2015 à l'Université d'Orléans "Analyse économétrique de l'exogénéité et de la non-causalité dans les modèles de panel: théorie, application et simulations" sous la direction de Christophe RAULT.

Hadi KHALIL - 17 décembre 2015 à l'Université d'Orléans "La liquidité bancaire dans la transmission et l'amplification de la crise financière - Application au secteur bancaire européen" sous la direction de Jean-Paul POLLIN

Zahra BEN BRAHAM - 18 décembre 2015 à l'Université d'Orléans "Recommandations Boursières : Analyse sur la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis" sous la direction de Raphaëlle BELLANDO et Albdelkader BOUDRIGA

Olivier GASSNER - 11 février 2016 à l'Université d'Orléans « Modélisation économétrique, méthodes de prévision et analyse du risque : Une application au service après vente d'ALCATEL-LUCENT » sous la direction de Cem ERTUR

NOUVELLES INSCRIPTIONS EN DOCTORAT

Rabiou ABDOU « Inclusion financière, croissance économique et problématique de réduction de la pauvreté au Niger », sous la direction de Christian RIETSCH

Louis FAYE « La micro assurance, caractéristiques et impacts économiques dans les pays en développement, exemple du Sénégal » sous la direction de Christian RIETSCH

Bogdan IANC « Trois essais en politique budgétaire » sous la direction de Thierry BAUDASSÉ et Mihai MUTASCU (co-tutelle Université de Timisoara, Roumanie)

Adrian IONESCU « Unconventional monetary policies, recent experiences and perspectives », sous la direction de Grégory LEVIEUGE et Silviu CERNA (co-tutelle Université de Timisoara, Roumanie)

El Moktar LAGHLAL « Essais à l'économétrie des mesures d'inégalité », sous la direction de Rémi Bazillier et co-encadré par Aziz NDOYE

Michael RICHARD « Validation et évaluation des prévisions en loi », sous la direction de Christophe HURLIN (Bourse CIFRE - EDF)

LE LÉO

Le Laboratoire d'Économie d'Orléans, Unité Mixte de Recherche 7322, est dirigé par Raphaëlle BELLANDO et Christophe HURLIN. Il compte 46 enseignants-chercheurs, 4 post-doctorants, 41 doctorants et 5 collaborateurs techniques et administratifs. L'activité scientifique du LÉO est structurée en trois équipes de recherche :

► **Macroéconomie et finance :**

Responsables : Alexis DIRER et Grégory LEVIEUGE

Gouvernance et réglementation dans les systèmes financiers / Politiques monétaires et budgétaires dans des unions monétaires / Croissance.

► **Économétrie :**

Responsable : Christophe HURLIN
Économétrie financière / Économétrie des séries temporelles / Économétrie spatiale / Données de panel.

► **Économie internationale et développement durable :**

Responsables : Rémi BAZILLIER et Daniel MIRZA

Études des effets de la mondialisation sur le travail (normes et politiques sociales, évolutions salariales, migrations) / Structuration des territoires et organisations / Économie de l'environnement et développement durable.